

CONSTITUȚIONALIZAREA PRINCIPIULUI LOIALITĂȚII CONSTITUȚIONALE

CONSTITUTIONALISATION OF THE PRINCIPLE OF CONSTITUTIONAL LOYALTY

CZU: 342.51:352/354.07

DOI: 10.5281/zenodo.6626761

Mihaela SĂFTOIU,
Doctorandă, USM
Teodor CÂRNAȚ,
Prof. univ., dr. hab., USM

Summary

The principle of constitutional loyalty is of interest both nationally and internationally, since loyalty to the values, rules and principles set out in the Constitution must be, both in theory and in practice, a very solid connectivity element in the relations between the various public authorities.

In Romania, the principle of constitutional loyalty is not expressly mentioned in the Constitution. The Constitutional Court of Romania has deductively interpreted the obligation of constitutional loyalty from a principle expressly provided for in the Fundamental Law – the separation and balance of powers in the state.

Nor does the Constitution of the Republic of Moldova contain express provisions of this principle. Its treatment brings into question the existence of the “constitutionality bloc” in the Republic of Moldova.

Keywords: *Constitution, constitutional loyalty, separation of powers, block of constitutionality.*

Introducere în problematică

Scopul temei de cercetare este acela de aduce în prim-plan necesitatea unei mai bune funcționări a autorităților publice în statul de drept prin respectarea loială a spiritului și literei Legii fundamentale, iar printre obiectivele acestuia se numără: necesitatea prevederii exprese în Constituția Republicii Moldova a principiului loialității constituționale, delimitarea principiului enunțat față de noțiuni conexe, tratarea conceptelor de “comportament loial” și “cooperare loială” care în literatura juridică și în jurisprudența Curții Constituționale sunt prezentate, uneori, ca sinonime cu principiul în cauză, analiza principalelor atribuții ale organelor statului în cadrul cărora principiul loialității constituționale are incidență, colaborarea dintre autoritățile publice precum și sfera de competență a acestora care de-a lungul timpului a născut controverse și a determinat atitudini și acțiuni neloiale față de Constituție.

Tema are valoare teoretică și aplicativă, prezentând un interes doctrinar pentru organele care reprezintă puterea legislativă, executivă și judecătorească, întrucât problematica loialității constituționale este strâns legată de separația puterilor în stat.

Conținut

Loialitatea constituțională reprezintă „o valoare-principiu intrinsecă tuturor constituțiilor, fără de care nicio lege fundamentală, oricât de democratică ar fi ea, nu poate funcționa adecvat”[apud 1].

Întrucât principiul în discuție nu este prevăzut expres în Constituția Republicii Moldova, fapt ce a condus la diverse interpretări, divergențe între instituțiile statului dar și acțiuni/inacțiuni care pot fi calificate ca neloiale față de Constituție, abordarea constituționalizării principiului loialității constituționale aduce în prim-plan un subiect de actualitate.

Principiul loialității constituționale apare *expressis verbis* în Constituțiile Franței (1852), Italiei (1947), Pakistan (1973), Rhode Island (1986), Kenya (2010) [apud 2, p. 109].

Curtea Constituțională Federală a Germaniei a consacrat principiul constituțional al loialității federale – *Bundestreue* cu privire la cooperarea și respectul dintre organele de stat – *Organtreue* în urma soluționării unor plângeri individuale [2, p. 111].

În art. 4 alin 3 al Tratatului privind Uniunea Europeană este menționat expres principiul cooperării loiale ce are la bază respectul și ajutorarea reciprocă dintre Uniune și statele membre în realizarea misiunilor ce derivă din tratate.

În România principiul loialității constituționale nu se regăsește menționat expres în Constituție. Art. 2 alin. 2 din Legea 47/1992 rep. privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale prevede că “*sunt neconstituționale prevederile actelor normative (...) care încalcă dispozițiile sau principiile Constituției*”[3], “*înțelegând că principiile pot să rezulte din spiritul textului fără a fi prevăzute expres*”[4. p. 93]. Curtea Constituțională a interpretat deductiv obligația loialității constituționale dintr-un principiu prevăzut expres în Legea fundamentală – separația și echilibrul puterilor în stat[5]. Invocarea principiului s-a realizat în 1. raporturile Parlamentului cu Guvernul, respectiv în angajarea răspunderii Guvernului în ceea ce privește proiectele de lege[5], în modul de funcționare a Parlamentului și Guvernului[5], 2. raporturile Parlamentului cu instanțele judecătorești[5], 3. Raporturile Președintelui României cu Primul-ministru[5].

Constituția Republicii Moldova nu cuprinde prevederi exprese ale principiului enunțat. Acesta își găsește însă consacarea atât în doctrină cât și în practica judiciară. Curtea Constituțională a Republicii Moldova reține că “*preambulul Constituției și articolul 1 alin. 3 din Constituție enunță elementele definitorii ale statului (...) o importanță deosebită o are separația și colaborarea dintre puterile statului, care ar trebui să se manifeste în spiritul normelor de loialitate constituțională, comportamentul loial fiind o prelungire a principiului separației și echilibrului puterilor în stat*”[1].

Prof. univ. dr. hab în drept Teodor Cârnaț precizează în lucrarea *Drept constituțional și instituții politice – Partea I* că “*loialitatea constituțională reprezintă atașamentul față de valorile constituționale*” precum și luarea în considera-

re nu numai a literei legii dar și a spiritului acesteia, drepturi și obligații exercitate cu bună-credință, respectarea frontierelor de competență trasate de Legea fundamentală, conlucrarea în cadrul îndeplinirii competențelor specifice reciproce pentru autoritățile publice [2, p. 109].

Prof. univ. dr. hab. în drept Alexandru Arseni în *Drept constituțional și instituții politice, Tratat, vol. I* face referiri la “*blocul de constituționalitate*” [6, p. 112], respectiv la ierarhia actelor juridice stabilită de Curtea Constituțională în sistemul juridic normativ moldovenesc, în cadrul căreia pe primul loc nu se află Constituția țării ci Declarația de Independență. Locul secund îi revine Constituției Republicii Moldova, urmată de Legile organice, Legile ordinare, Hotărârile Parlamentului, Ordonanțele Guvernului, Hotărârile Guvernului, Decretele Președintelui. Această ierarhie atipică ridică serioase dubii în ceea ce privește loialitatea față de Constituție și respectarea valorilor supreme în statul de drept.

Doctrina juridică [1], atunci când tratează subiectul loialității constituționale face referiri exprese la *cooperarea loială*, cerând obligatoriu, ca premisă, două sau mai multe părți între care există o relație de colaborare, nu de separare.

Alături de cooperarea loială, o altă sintagmă e folosită atunci când se face referire la principiul loialității constituționale -*comportamentul loial*. Consider că această din urmă exprimare zugrăvește foarte bine valoarea morală promovată de principiul loialității constituționale, anume *loialitatea*, care în, practică, se transpune în anumite atitudini, acțiuni și inacțiuni față de valorile fundamentale conținute în Constituție. Printr-un anumit comportament, autoritățile publice se poziționează față de Legea supremă în stat, iar acest comportament nu este neutru, ci are o conotație pozitivă – este loial sau negativă – este neloial.

Concluzii

În prezent, prin actuala ierarhizare a actelor juridice din sistemul normativ național, Curtea Constituțională a creat simultan echilibru și dezechilibru, realități anatonice care au o justificare însă.

Astfel, din această ierarhie se poate deduce că dezechilibrul creat prin aflarea Constituției Republicii Moldova pe locul secund, după Declarația de Independență, este de o importanță mai mică față echilibrul care s-a urmărit prin această împărțire.

Lipsa de loialitate constituțională sau quasiloialitatea, deși în aparență justificabilă, poate crea dezechilibre, insecuritate și chiar discriminare, precum și derapaje normative pe fondul lipsei de atașament efectiv față de valorile, principiile, regulile constituționale.

Deși din punct de vedere juridic, politic, social, economic s-ar înregistra anumite consecințe nedorite sau care ar putea să creeze un anumit dezechilibru local/național, consider că, în viitor, în urma unui proces amplu și elaborat de pregătire și restructurare a autorităților publice (de exemplu, în ceea ce privește școlile cu predare în alte limbi etc.), de etapizare a modificărilor, precum și de influențare

europăeană s-ar putea lua în calcul modificarea Constituției și implicit schimbarea ierarhiei actelor juridice ce fac parte din sistemul juridic normativ moldovenesc, în sensul asigurării întâietății Constituției.

Referințe bibliografice:

1. Curtea Constituțională a Republicii Moldova. [citat 09.12.2021]. Disponibil: www.constcourt.md
2. Cârnaț T. *Drept constituțional și instituții politice – Partea I*, Chișinău: Tipografia Print-Caro, 2020, ISBN 978-9975-56-712-1.
3. Portal legislativ. [citat 09.12.2021]. Disponibil: <http://legislatie.just.ro>
4. Dănișor D. C. *Constituția României comentată, Titlul I – Principii generale*, București: Editura Universul Juridic, 2009, ISBN 978-973-127-128-6.
5. Tribuna Juridica. [citat 09.12.2021]. Disponibil: www.tribunajuridica.eu
6. Arseni Al., *Drept constituțional și instituții politice*, Tratat, vol. I. Chișinău: CEP USM, 2021, ISBN 978-9975-149-39-6.